

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), **94(2)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2020. Протокол № 2'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

КВАРТИЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ТА АНАМНЕСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА

Гурбанова Т.С.

*Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО,
Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17» Харківської міської ради*

До розділу: травматологія та ортопедія.

Анотація. На підставі проспективного дослідження хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. було проведено оцінку їх медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника якості життя після проведеного лікування. Було визначено, що чоловіків фізичний стан більше «обмежував» їх повсякденну діяльність порівняно із жіночим контингентом, який більш «обмежували» фізичні прояви. З'ясовано значні фізичні та психоемоційні «обмеження» для хворих більш молодого (18–39 і 40–59 років) віку через травмування та можливі наслідки травми. Відзначено перевагу фізичних обмежень для хворих 80 років та старше і психологічних для осіб 60–79 років. Констатовано переважання психологічних «обмежень» для мешканців села та фізичних для міських мешканців. Зафіксовано більш значні фізичні і психоемоційні «обмеження» у хворих зі значним коморбідним обтяженням. Визначено, що кращий функціональний стан більш «обмежується» фізичними «обмеженнями» порівняно із психоемоційними. Зафіксовано, що при консервативному лікуванні хворих значно більше «обмежує» психоемоційний компонент, а при оперативному – фізичні обмеження.

Ключові слова: переломи проксимального відділу стегнової кістки, супутні захворювання, коморбідна обтяженість, функціональні рівні, якість життя, медико-епідеміологічні характеристики, анамнестичні характеристики, фізичний компонент якості життя, психологічний компонент якості життя, опитувальник, обмеження.

Останнім часом простежується значна світова тенденція до збільшення частоти переломів проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК). Дослідження останніх десятиліть продемонстрували географічні відмінності частоти переломів стегна на різних континентах, а також між різними регіонами [1]. Швеція за останні три десятиріччя констатує зростання кількості переломів шийки стегна в двічі. Така тенденція фіксується й в інших світових країнах: Норвегія, Італія, Канада, Іспанія, Великобританія, Фінляндія й інші [2]. Дані факти цілковито залежать від збільшення у популяції осіб старечого та похилого віку, особливо жіночої статі, які значно частіше мають ППВСК [3]. За літературними даними в країнах Європи кожного року реєструють близько 70 тис. ППВСК [4]; у США частота таких переломів становить близько 957,3 на 100 тис. серед жіночого населення і 414,4 – серед чоловічого [5] (близько 300 тис. випадків щорічно [6]) (при цьому відзначається щорічна тенденція до збільшення, і за прогнозами до 2040 року кількість переломів збільшиться у

2 рази [7, 8]); Великобританія щорічно відмічає близько 70–75 тис. ПСК [9], а за даними В. Gullberg зі співав. у Швеції їх кількість щорічно сягає 86 тис. випадків [10] (відзначена найбільша кількість випадків переломів у похилому віці, що пояснюється старінням населення в країнах з більш високим рівнем доходів [11, 12] порівняно з країнами Південної Європи, де ці показники майже в сім разів нижче [13, 14]); Франція з 2002 по 2008 рр. констатувала збільшення частоти таких переломів серед осіб похилого та старечого віку у жінок на 5,00% і на 22,00% у чоловіків [15]; в Литві їх частота складає 252 на 100 тис. населення [16]; Німеччина відзначає близько 104 тис. випадків ППВСК щороку і за прогнозами збільшить цей показник втричі у найближчі 10–15 років [17], в Російській Федерації їх кількість 100–150 випадків на 100 тис. населення [18–20]. Відмінності в кількості переломів шийки стегна у різних регіонах світу демонструє певну роль генетичних та екологічних чинників в етіології переломів цієї локалізації. Так, доведено, що кількість травм залежить від кількості сонячного світла: переломи найчастіше відбуваються у зимовий період через зниження нервово-м'язової координації і дефіциту вітаміну D [21, 22]. Таким чином очевидно, що частота переломів шийки стегна значно нижче серед африканських і азіатських народів. Також географічні та расові відмінності можуть бути пояснені зменшенням тривалості життя у країнах Азії і більш високою фізичною активністю населення [23, 24].

Вітчизняні показники епідеміологічних рівнів ППВСК дещо суперечливі, більш-менш національні достовірні дані отримані у відношенні остеопоротичних переломів в Україні за допомогою двох ретроспективних досліджень «Системи Реєстрації Остеопоротичних Переломів» у 2011–2012 рр., у які увійшли Вінницька, Луганська, Донецька, Львівська, Закарпатська та Харківська області із м. Ужгород та Вінницьким районом. [25].

З огляду на вищевказане, нами було поставлено **мету дослідження**: провести квартильну оцінку медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна окремо за кожним квартилем за фізичним і психологічним компонентами здоров'я SF-36 опитувальника (ОП) якості життя (ЯЖ) у хворих після проведеного лікування ППВСК.

Задля цього ми провели проспективне дослідження 238 хворих із ППВСК, що лікувалися на базі комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради у 2018–2019 рр. Нами були проведено квартильну оцінку медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик: віко-статеві показники, місце мешкання, тривалість лікування, давність травми (час від отримання травми до початку лікування), наявність супутньої патології (СП) та коморбідної обтяженості (КО) (кількісний склад супутніх захворювань (СЗ)), класифікація переломів, функціональний стан (за класифікацією American Society of Anesthesiologists (Американське товариство анестезіологів, ASA)), ускладнення лікування, види проведеного лікування (консервативне чи оперативне) за окремими компонентами (фізичний (РН) і психологічний (МН)) ЯЖ. З усіх цих характеристик ми відмічали лише ті, які мали вірогідні значення.

Визначення рівнів ЯЖ нами проведено за загальноприйнятним і адаптованим в Україні ОП – SF-36. Було сформовано профілі хворих за шкалами: фізичне функціонування; рольове функціонування, що визначається фізичним станом; інтенсивність болю; загальний стан здоров'я; життєва активність; соціальне функціонування; рольове функціонування, що зумовлене емоційним станом та психічне здоров'я. Із цих профілів ОП SF-36 було сформовано загальні профілі за: РН та МН компонентами ЯЖ.

Оцінка визначених окремих медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик обстежених груп за РН і МН компонентами здоров'я ОП SF-36 відбувалася за кuartилями, для чого усю вибірку пацієнтів було розподілено відповідно показників РН та МН компонентів згідно з ОП SF-36 на 4 кuartиля із наступними граничними значеннями: РН: $\leq 21,56$ для 1-го кuartиля; $21,56-22,525$ – для 2-го кuartиля; $22,525-23,94$ – для 3-го кuartиля та $\geq 23,94$ – для 4-го кuartиля; МН: $\leq 41,235$ – для 1-го кuartиля; $41,235-44,425$ – для 2-го кuartиля; $44,235-47,9375$ – для 3-го кuartиля та $\geq 47,9375$ – для 4-го кuartиля. Кількість пацієнтів у підгрупах склала 59, 60, 60 та 59 осіб відповідно для 1-го, 2-го, 3-го та 4-го кuartилів. Аналіз було проведено серед усіх пацієнтів окремо за кожним кuartилем. Так як розподіл наведених нижче кількісних показників відрізнявся від нормального (значення Shapiro-Wilk W-критерія для показників «тривалість лікування», «давність травми» та «фізичне здоров'я» становило $p < 0,001$; для показника «психічне здоров'я» становило 0,02), в розрахунках було використано непараметричні критерії. Так, порівняння якісних показників в декількох непов'язаних групах було проведено із використанням тесту Краскела-Уоліса (Kruskal-Wallis, ANOVA). В двох пов'язаних групах достовірність відмінностей була оцінена за використанням тесту Вілкоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test).

Задля більш детальної характеристики отриманих медико-епідеміологічних і анамнестичних показників хворих із ППВСК нами було розглянуто співставні їх медико-епідеміологічні та клінічні характеристики окремо по кожному із кuartилів за РН та МН компонентами ОП SF-36.

Так, розподіл хворих із ППВСК за статевими характеристиками залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 надано в табл. 1.

Таблиця 1.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за статевими характеристиками залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квартилем (n = 238)

Стать	Абс.;% ± SD			
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)
РН				
Чоловіки	15; 25,42 ± 21,96	17; 28,33 ± 24,00	14; 23,33 ± 20,43	32; 54,24 ± 36,71
Жінки	44; 74,58 ± 37,61	43; 71,67 ± 38,16	46; 76,67 ± 37,03	27; 45,76 ± 33,72
χ²	14,254	11,267	17,067	0,424
p	< 0,001	0,001	< 0,001	0,515
МН				
Чоловіки	19; 32,20 ± 26,50	15; 25,00 ± 21,65	14; 23,33 ± 20,43	30; 50,85 ± 35,66
Жінки	40; 67,80 ± 38,45	45; 75,00 ± 37,50	46; 76,67 ± 37,03	29; 49,15 ± 35,06
χ²	7,475	15,000	17,067	0,017
p	0,006	< 0,001	< 0,001	0,896

Як видно з табл. 1. за компонентом РН в першій підгрупі (1-й квартиль) достовірно ($p < 0,001$) переважала кількість жінок, відносно чоловіків: $74,58 \pm 37,61\%$ та $25,42 \pm 21,96\%$ відповідно. Серед пацієнтів другої підгрупи (2-й квартиль за показником РН) було $28,33 \pm 24,00\%$ чоловіків та $71,67 \pm 38,16\%$ жінок; $p = 0,001$. В третій підгрупі (3-й квартиль) пацієнтів достовірно ($p < 0,001$) також переважала кількість жінок ($76,67 \pm 37,03\%$) ніж чоловіків ($23,33 \pm 20,43\%$). На відміну від цього, в четвертій підгрупі (4-й квартиль) частка жінок не вірогідно ($p = 0,515$) була меншою порівняно із чоловіками майже на 9,00%: відповідно $45,76 \pm 33,72$ та $54,24 \pm 36,71$; $p = 0,515$.

Що стосується МН компоненту, то як вказує табл. 1. цілковито повторювався розподіл, характерний для РН компоненту: достовірно переважали жінки в перших трьох квартилях порівняно із чоловіками (відповідно $67,80 \pm 38,45\%$ та $32,20 \pm 26,50\%$; $p = 0,006$ – 1-й квартиль; $75,00 \pm 37,50\%$ і $25,00 \pm 21,65\%$; $p < 0,001$ – 2-й квартиль; $76,67 \pm 37,03\%$ й $23,33 \pm 20,43\%$; $p < 0,001$ – 3-й квартиль). Розподіл 4-го квартилю відзначив практично однакову не вірогідну ($p = 0,896$) кількість жінок і чоловіків (відповідно $49,15 \pm 35,06\%$ і $50,85 \pm 35,66\%$) – табл. 1.

При цьому слід вказати, що чоловіків фізичний стан дещо більше «обмежував» їх повсякденну діяльність (4-й квартиль РН компоненту: $54,24 \pm 36,71\%$) скоріш за все через значні хвилювання із-за можливих наслідків травмування порівняно із психоемоційними «обмеженнями» (4-й квартиль МН компоненту: $50,85 \pm 35,66\%$). Жіночий контингент навпаки більш «обмежували» фізичні прояви (больові відчуття, перепони в пересуванні тощо) порівняно із психоемоційними (відповідно 4-й квартиль РН компоненту: $45,76 \pm 33,72\%$ і МН компоненту: $49,15 \pm 35,06\%$) – табл. 1.

Віковий кватильний розподіл за РН і МН компонентами SF-36 ОП ЯЖ надано в табл. 2. Так, за фізичним (РН) компонентом ЯЖ відзначається, що вірогідно ($p < 0,001$) в першій підгрупі не було пацієнтів віком 18–39 років та 40–59 років. При цьому найбільше було пацієнтів віком 60–79 років ($72,88 \pm 37,97\%$). Пацієнтів віком 80 та більше років було $27,12 \pm 23,16\%$. Віковий розподіл другого кватилью також вірогідно ($p = 0,01$) не визначив пацієнтів віком 18–39 років та 40–59 років. При цьому також переважала кількість пацієнтів віком 60–79 років ($66,67 \pm 38,52\%$). Пацієнтів віком 80 та більше років в даній підгрупі було $33,33 \pm 27,24\%$. Як і в двох попередніх підгрупах, в третій підгрупі (3-й кватиль) вірогідно ($p < 0,001$) не було хворих віком 18–39 років. При цьому, також переважала частка осіб віком 60–79 років ($50,00 \pm 35,35\%$) та 80 і старше ($46,67 \pm 34,08\%$). Осіб віком 40–59 років було $3,33 \pm 3,28\%$; $p < 0,001$ (табл. 2.). Четвертий кватиль вірогідно ($p < 0,001$) мав інший розподіл хворих: переважала кількість пацієнтів віком 40–59 років: $52,54 \pm 36,19\%$. На другому місці були пацієнтів віком 60–79 років: $23,73 \pm 20,73\%$. Пацієнтів віком 18–39 років та 80 і старше було по $11,86 \pm 11,14\%$ (табл. 2).

Таблиця 2.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за віковими характеристиками залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним кватилем (n = 238)

Стать	Абс.;% \pm SD			
	1-й кватиль (n = 59)	2-й кватиль (n = 60)	3-й кватиль (n = 60)	4-й кватиль (n = 59)
РН				
18-39 років	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	7; 11,86 \pm 11,14
40-59 років	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	2; 3,33 \pm 3,28	31; 52,54 \pm 36,19
60-79 років	43; 72,88 \pm 37,97	40; 66,67 \pm 38,52	30; 50,00 \pm 35,33	14; 23,73 \pm 20,73
80 та старше	16; 27,12 \pm 23,16	20; 33,33 \pm 27,24	28; 46,67 \pm 34,08	7; 11,86 \pm 11,14
χ^2	12,356	6,667	24,200	26,085
p	< 0,001	0,01	< 0,001	< 0,001
МН				
18-39 років	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	7; 11,86 \pm 11,14
40-59 років	0; 0,00 \pm 0,00	0; 0,00 \pm 0,00	3; 5,00 \pm 4,87	30; 50,85 \pm 35,66
60-79 років	22; 37,29 \pm 29,55	39; 65,00 \pm 38,47	47; 78,33 \pm 36,47	19; 32,20 \pm 26,50
80 та старше	37; 62,71 \pm 38,32	21; 35,00 \pm 28,23	10; 16,67 \pm 15,21	3; 5,08 \pm 4,95
χ^2	3,814	5,400	55,900	30,424
p	0,051	0,02	< 0,001	< 0,001

За компонентом МН відзначено кардинально інший кватильний розподіл. Так, в першій підгрупі (1-й кватиль) вірогідно ($p = 0,051$) взагалі не було пацієнтів віком 18–39 років та 40–59 років. При цьому найбільше було пацієнтів віком 80 та більше років ($62,71 \pm 38,32\%$). Кількість пацієнтів 60–79 років була на рівні $37,29 \pm 29,55\%$ (табл. 2.). Віковий розподіл другого кватилью також вірогідно ($p = 0,02$) не визначив пацієнтів віком 18–39 років та 40–

59 років. При цьому також переважала кількість пацієнтів віком 60–79 років ($65,00 \pm 38,47\%$). Пацієнтів віком 80 та більше років в даній підгрупі було $35,00 \pm 28,23\%$. Як і в двох попередніх підгрупах, в третій підгрупі вірогідно ($p < 0,001$) не було пацієнтів віком 18–39 років. При цьому також переважала частка пацієнтів віком 60–79 років ($78,33 \pm 36,47\%$) та 80 і старше ($16,67 \pm 15,21\%$). Осіб віком 40–59 років було $5,00 \pm 4,87\%$. Четвертий кuartиль відзначив вірогідне ($p < 0,001$) переважання хворих віком 40–59 років: $50,85 \pm 35,66\%$. На другому місці були пацієнти віком 60–79 років: $32,20 \pm 26,50\%$. Пацієнтів віком 18–39 років було $11,86 \pm 11,14\%$ та найменше ($5,08 \pm 4,95\%$) було осіб найстаршої вікової категорії (табл. 2).

Дані характеристики вказують на значні фізичні та психоемоційні «обмеження» для хворих більш молодого віку (18–39 і 40–59 років) через травмування та можливі наслідки травми (переважання хворих в 4-му кuartилі: відповідно $11,86 \pm 11,14\%$ і $52,54 \pm 36,19\%$ – РН компонент й $11,86 \pm 11,14\%$ та $50,85 \pm 35,66\%$ – МН компонент); тоді, як для осіб старшого віку (60–79 і 80 та старше років) ці обмеження були менш актуальними, але відзначалася перевага РН компоненту для хворих 80 років та старше (4-й кuartиль $11,86 \pm 11,14\%$) і МН – для осіб 60–79 років (4-й кuartиль $32,20 \pm 26,50\%$) – табл. 2.

Розподіл повсякденних «обмежень» за РН та МН компонентами оцінки ЯЖ за ОП SF-36 за мешканням хворих мав такі характеристики – табл. 3. Так, за РН компонентом географічний розподіл пацієнтів першої підгрупи (1-й кuartиль) визначив достовірне ($p < 0,001$) переважання пацієнтів із міст, порівняно із сільськими мешканцями: відповідно $94,92 \pm 21,40\%$ та $5,08 \pm 4,95\%$. Подібна до першої підгрупи тенденція збереглася відносно географічного розподілу госпіталізованих пацієнтів і за розподілом 2-го кuartилу: $91,67 \pm 26,48\%$ міських та $8,33 \pm 7,98\%$ сільських ($p < 0,001$) жителів. Частка міських мешканців достовірно ($p < 0,001$) також переважала над сільським населенням і в 3-му кuartилі: відповідно $83,33 \pm 34,01\%$ і $16,67 \pm 15,21\%$. Дана тенденція щодо переважання частки міських над сільськими мешканцями вірогідно зберігалася і за розподілом 4-го кuartиля: відповідно $86,44 \pm 31,85\%$ та $13,56 \pm 12,61\%$; $p < 0,001$ – табл. 3.

Таблиця 3.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за місцем мешкання залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квантилем (n = 238)

Стать	Абс.; % ± SD			
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)
РН				
Місто	56; 94,92 ± 21,40	55; 91,67 ± 26,48	50; 83,33 ± 34,01	51; 86,44 ± 31,85
Село	3; 5,08 ± 4,95	5; 8,33 ± 7,98	10; 16,67 ± 15,21	8; 13,56 ± 12,61
χ²	47,610	41,667	26,667	31,339
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
МН				
Місто	51; 86,44 ± 31,85	54; 90,00 ± 28,44	57; 95,00 ± 21,22	50; 84,75 ± 33,09
Село	8; 13,56 ± 12,61	6; 10,00 ± 9,48	3; 5,00 ± 4,87	9; 15,25 ± 14,04
χ²	31,339	38,400	48,600	28,492
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

МН компонент відзначив вірогідну ($p < 0,001$) подібну до РН компоненту тенденцію щодо переважання міських мешканців за усіма квантилями. Так, географічний розподіл пацієнтів першої підгрупи визначив переважання пацієнтів із міст, порівняно із сільськими мешканцями: відповідно $86,44 \pm 31,85\%$ та $13,56 \pm 12,61\%$ (табл. 3.). Подібна до першої підгрупи тенденція збереглася відносно географічного розподілу госпіталізованих пацієнтів і в 2-му квантилі: $90,00 \pm 28,44\%$ міських та $10,00 \pm 9,48\%$ сільських жителів. Частка місцевих жителів в 3-му квантилі також переважала над часткою сільського населення: відповідно $95,00 \pm 21,22\%$ та $5,00 \pm 4,87\%$ як і в 4-му квантилі: відповідно $84,75 \pm 33,09\%$ та $15,25 \pm 14,04\%$ – табл. 3.

В цілому слід відзначити деяке переважання психологічних «обмежень» для мешканців села порівняно із фізичними (більші переживання щодо свого майбутнього фізичного стану через можливі наслідки травмування) та фізичних «обмежень» для міських мешканців (за розподілом хворих у 4-му квантилі: РН компонент $86,44 \pm 31,85\%$ і $13,56 \pm 12,61\%$ – відповідно міські та сільські жителі; МН компонент $84,75 \pm 33,09\%$ і $15,25 \pm 14,04\%$ – відповідно міські та сільські жителі) – табл. 3.

Квантильний розподіл хворих із ППВСК за РН та МН компонентами і типом перелому надано в табл. 4.

Таблиця 4.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за типом перелому АО залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квантилем (n = 238)

Стать	Абс.;% ± SD			
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)
РН				
31A1	9; 15,25 ± 14,04	13; 21,67 ± 19,18	8; 13,33 ± 12,42	10; 16,95 ± 15,43
31A2	4; 6,78 ± 6,54	2; 3,33 ± 3,28	3; 5,00 ± 4,87	7; 11,86 ± 11,14
31A3	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00
31B1	46; 77,97 ± 36,62	43; 71,67 ± 38,16	48; 80,00 ± 35,75	39; 66,10 ± 38,47
31B2	0; 0,00 ± 0,00	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	3; 5,08 ± 4,95
χ²	53,525	108,667	98,533	54,831
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
МН				
31A1	8; 13,56 ± 12,61	14; 23,33 ± 20,43	9; 15,00 ± 13,83	9; 15,25 ± 14,04
31A2	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28	6; 10,00 ± 9,48	8; 13,56 ± 12,61
31A3	1; 1,69 ± 1,68	1; 1,67 ± 1,65	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00
31B1	48; 81,36 ± 35,13	43; 71,67 ± 38,16	45; 75,00 ± 37,50	40; 67,80 ± 38,45
31B2	2; 3,33 ± 3,28	0; 0,00 ± 0,00	0; 0,00 ± 0,00	2; 3,33 ± 3,28
χ²	101,881	76,667	47,100	59,567
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

За РН компонентом аналіз типу діагностованих переломів визначив наступну вірогідну ($p < 0,001$) тенденцію. Так, в першій підгрупі не було переломів типу 31A3 та 31B2. Найбільшу частку склали переломи типу 31B1 ($77,97 \pm 36,62\%$). Переломів типу 31A1 було $15,25 \pm 14,04\%$ та типу 31A2 нараховувалося $6,78 \pm 6,54\%$ (табл. 4.). За розподілом другого квантилю найбільша частка переломів відносилася до типу 31B1 ($71,67 \pm 38,16\%$; $p < 0,001$), на другому місці були переломи типу 31A1 ($21,67 \pm 19,18\%$; $p < 0,001$).

Частка інших переломів складала по $1,67 \pm 1,65\%$ ($p < 0,001$). В третьому квантилі не було визначено переломів типу 31A3 та 31B2. При цьому, найбільше було діагностовано переломів типу 31B1: $80,00 \pm 35,75\%$. Переломів типу 31A1 та 31A2 було відповідно $13,33 \pm 12,42\%$ та $5,00 \pm 4,87\%$. Різниця між частотами статистично достовірна: $p < 0,001$. Розподіл пацієнтів четвертої підгрупи за типом перелому відзначив відсутність пацієнтів із переломами 31A3. Найбільше було переломів типу 31B1 ($66,10 \pm 38,47\%$); переломів типу 31A1 було $16,95 \pm 15,43\%$; типу 31A2 – $11,86 \pm 11,14\%$. Найменше було переломів типу 31B2: $5,08 \pm 4,95\%$. Відмінності в 3-му квантилі були вірогідні ($p < 0,001$).

За компонентом МН аналіз типу діагностованих переломів визначив наступну вірогідну ($p < 0,001$) тенденцію. Так, в першій підгрупі (1-й квантиль) не було переломів типу 31A2.

Найбільшу частку склали переломи типу 31B1 ($81,36 \pm 35,13\%$). Переломів типу 31A1 було $13,56 \pm 12,61\%$, типу 31A3 – $1,69 \pm 1,68\%$ та 31B2 – $3,39 \pm 3,34\%$ (табл. 4.). Найбільша частка переломів в 2-му квартилі відносилася до типу 31B1 ($71,67 \pm 38,16\%$), на другому місці відзначилися переломи типу 31A1 ($23,33 \pm 20,43\%$). Частка інших переломів складала менше $5,00\%$. За розподілом 3-го квартиля не було визначено переломів типу 31A3 та 31B2. При цьому, найбільше було діагностовано переломів типу 31B1: $75,00 \pm 37,50\%$. Переломів типу 31A1 та 31A2 було відповідно $15,00 \pm 13,83\%$ і $10,00 \pm 9,48\%$. Різниця між частотами була статистично достовірною: $p < 0,001$. В четвертій підгрупі (4-й квартиль) не відзначилося пацієнтів із переломами 31A3. Найбільше було переломів типу 31B1 ($67,80 \pm 38,45\%$); переломів типу 31A1 було $15,25 \pm 14,04\%$; типу 31A2 – $13,56 \pm 12,61\%$. Найменше було переломів типу 31B2: $3,33 \pm 3,28\%$. За усіма розподілами 4-го квартиля $p < 0,001$ – табл. 4.

Слід відзначити, що хворі з усіма типами вищевказаних переломів практично однаково відзначали як фізичні, так і психоемоційні «обмеження» окрім пацієнтів із переломом типу 31A2, при якому більш значними були фізичні «обмеження» (РН та МН компоненти за 1-м квартилем відповідно $6,78 \pm 6,54\%$ і $0,00 \pm 0,00\%$) та типу 31B2, де навпаки більш значними були психоемоційні «обмеження» (РН та МН компоненти за 1-м квартилем відповідно $0,00 \pm 0,00\%$ і $3,33 \pm 3,28\%$) – табл. 4.

Розподіл хворих із ППВСК за КО та компонентами ЯЖ надано в табл. 5. Згідно з табл. 5. за РН компонентом ЯЖ більшість пацієнтів першої підгрупи мали значну КО ($88,14 \pm 30,36\%$); при цьому 1–2 С3 було діагностовано лише в $6,78 \pm 6,54\%$ та не було С3 у $5,08 \pm 4,95\%$ обстежених пацієнтів ($p < 0,001$) (табл. 5.). За 2-м квартилем вірогідно ($p < 0,001$) лише в $1,67 \pm 1,65\%$ випадків не було зареєстровано СП; в $11,67 \pm 10,95\%$ та $86,67 \pm 31,66\%$ випадків визначалися 1–2 й три та більше С3. Як і в попередніх двох підгрупах, в третій вірогідно ($p < 0,001$) найбільше пацієнтів мали значну КО: $90,00 \pm 28,44\%$. Не було СП у $3,33 \pm 3,28\%$ хворих; 1–2 С3 було визначено в $6,67 \pm 6,44\%$. За розподілом 4-го квартилю найбільшу частку вірогідно ($p < 0,001$) складали пацієнти із значною КО: $72,88 \pm 37,97\%$; відсутня СП була у $15,25 \pm 14,04\%$ хворих ($p < 0,001$). Найменше було осіб із 1–2 С3 $11,86 \pm 11,14\%$ ($p < 0,001$) – табл. 5.

МН компонент вірогідно ($p < 0,001$) відзначив переважну більшість пацієнтів першої підгрупи із значною КО (три та більше С3) – $88,14 \pm 30,36\%$. При цьому 1–2 С3 було діагностовано лише в $8,47 \pm 8,09\%$ та відсутність СП – у $3,39 \pm 3,34\%$ випадків (табл. 5.). За 2-м квартилем вірогідно ($p < 0,001$) лише в $1,67 \pm 1,65\%$ випадків не було зареєстровано ніяких С3. У $8,33 \pm 7,98\%$ та $90,00 \pm 28,44\%$ хворих визначалися 1–2 й три та більше С3. За 3-м квартилем, як і в попередніх підгрупах найбільше пацієнтів мали значну КО: $86,67 \pm 31,66\%$. Не було зафіксовано С3 у $5,00 \pm 4,87\%$ хворих і 1–2 С3 було визначено в $8,33 \pm 7,98\%$. За усіма показниками різниця вірогідна ($p < 0,001$). 4-й квартиль вірогідно ($p < 0,001$) відзначив значне переважання частки осіб із значним КО: $72,88 \pm 37,97\%$; відсутність СП у $15,25 \pm 14,04\%$ хворих та найменшу кількість пацієнтів із 1–2 С3 ($11,86 \pm 11,14\%$) – табл. 5.

Таблиця 5.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за КО залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квартилем (n = 238)

Стать	Абс.; % ± SD			
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)
СП відсутня	3; 5,08 ± 4,95	1; 1,67 ± 1,65	2; 3,33 ± 3,28	9; 15,25 ± 14,04
1–2 СЗ	4; 6,78 ± 6,54	7; 11,67 ± 10,95	4; 6,67 ± 6,44	7; 11,86 ± 11,14
3 та більше СЗ	52; 88,14 ± 30,36	52; 86,67 ± 31,66	54; 90,00 ± 28,44	43; 72,88 ± 37,97
χ²	79,763	77,700	86,800	41,627
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
МН				
СП відсутня	2; 3,39 ± 3,34	1; 1,67 ± 1,65	3; 5,00 ± 4,87	9; 15,25 ± 14,04
1–2 СЗ	5; 8,47 ± 8,09	5; 8,33 ± 7,98	5; 8,33 ± 7,98	7; 11,86 ± 11,14
3 та більше СЗ	52; 88,14 ± 30,36	54; 90,00 ± 28,44	52; 86,67 ± 31,66	43; 72,88 ± 37,97
χ²	79,966	87,100	76,900	41,627
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

В цілому слід вказати, що хворі із КО практично однаково відчували як фізичні, так і психоемоційні «обмеження», при чому більш значні як фізичні, так і психоемоційні «обмеження» мали хворі зі значним КО (4-й квартиль за РН компонентом: 72,88 ± 37,97% і за МН: 72,88 ± 37,97%) – табл. 5.

В табл. 6. надано дані щодо структури СП за ураженою системою. Аналізуючи отримані дані за РН компонентом можна дійти висновку щодо вірогідного превалювання за 1-м квартилем поширеності хвороб серцево-судинної системи (ССС) (89,83 ± 28,68%; p < 0,001), захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) (35,59 ± 28,55%; p = 0,03) та неврологічних розладів (32,20 ± 26,50%; p < 0,001). Поряд із цим, не було зареєстровано патології крові та кровотворних органів (табл. 6.). За 2-м квартилем вірогідно найбільш частою СП також були захворювання ССС (95,00 ± 21,22%; p < 0,001), ураження ШКТ були на другому місці та становили 30,00 ± 25,12%; p = 0,002; на третій позиції була неврологічна СП, яку було діагностовано в 20,00 ± 17,87%; p < 0,001 випадках. Інші органи та системи були уражені у менш ніж 15,00% пацієнтів, а офтальмологічних захворювань і хвороб шкіри та підшкірної клітковини діагностовано не було – табл. 6. За 3-м квартилем зберігається вірогідна тенденція відносно превалювання частоти ураження ССС (93,33 ± 24,1%; p < 0,001), ШКТ (28,33 ± 24,00%; p = 0,03) та нервової системи (23,33 ± 20,43%; p < 0,001).

Таблиця 6.

**Розподіл обстежених хворих із ППВСК за структурною характеристикою СП
(уражена система) залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36
в загальній вибірці окремо за кожним квантилем (n = 238)**

Стать	Абс.; % ± SD			
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)
РН				
СП відсутня	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	9; 15,25 ± 14,04 (28,492; < 0,001)
Нервова	19; 32,20 ± 26,50 (7,475; < 0,001)	12; 20,00 ± 17,87 (21,600; < 0,001)	14; 23,33 ± 20,43 (17,067; < 0,001)	4; 6,78 ± 6,54 (44,085; < 0,001)
Сечостатева	6; 10,17 ± 9,65 (37,441; < 0,001)	6; 10,00 ± 9,48 (38,400; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)
ССС	53; 89,83 ± 28,68 (37,441; < 0,001)	57; 95,00 ± 21,22 (48,600; < 0,001)	56; 93,33 ± 24,1 (45,067; < 0,001)	45; 76,27 ± 37,16 (16,288; < 0,001)
Онкологічні	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	5; 8,33 ± 7,98 (41,667; < 0,001)	4; 6,67 ± 6,44 (45,067; < 0,001)	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)
Крові та кровотворних органів	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (45,067; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)
Опорно-рухова система	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)	4; 6,67 ± 6,44 (45,067; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)
ШКТ	21; 35,59 ± 28,55 (4,898; 0,03)	18; 30,00 ± 25,12 (9,600; 0,002)	17; 28,33 ± 24,00 (11,267; 0,03)	15; 25,42 ± 21,96 (14,254; 0,03)
Офтальмологічні	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)
Гінекологічні	4; 6,78 ± 6,54 (44,085; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)
Ендокринологічні	7; 11,86 ± 11,14 (34,322; < 0,001)	8; 13,33 ± 12,42 (32,267; < 0,001)	6; 10 ± 9,48 (38,400; < 0,001)	10; 16,95 ± 15,43 (25,780; < 0,001)
Шкіри та підшкірної клітковини	1; 1,69 ± 1,68 (55,068; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)
Дихальна система	7; 11,86 ± 11,14 (34,322; < 0,001)	7; 11,67 ± 10,95 (32,267; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	8; 13,56 ± 12,61 (31,339; < 0,001)
Психічні розлади	8; 13,56 ± 12,61 (31,339; < 0,001)	4; 6,67 ± 6,44 (45,067; < 0,001)	8; 13,33 ± 12,42 (32,267; < 0,001)	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)
МН				
СП відсутня	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	9; 15,25 ± 14,04 (28,492; < 0,001)
Нервова	15; 25,42 ± 21,96 (14,254; < 0,001)	15; 25,00 ± 21,65 (15,000; < 0,001)	12; 20,00 ± 17,87 (21,600; < 0,001)	7; 11,86 ± 11,14 (34,332; < 0,001)
Сечостатева	6; 10,17 ± 9,65 (37,441; < 0,001)	5; 8,33 ± 7,98 (41,667; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	4; 6,78 ± 6,54 (44,085; < 0,001)
ССС	56; 94,92 ± 21,40 (47,610; < 0,001)	56; 93,33 ± 24,10 (45,067; < 0,001)	53; 88,33 ± 30,14 (35,267; < 0,001)	46; 77,97 ± 36,62 (18,458; < 0,001)
Онкологічні	6; 10,17 ± 9,65 (37,441; < 0,001)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	3; 5,08 ± 4,95 (47,610; < 0,001)

Продовження таблиці 6.

Стать	МН			
	Абс.; % ± SD			
	1-й квартиль (n = 59)	2-й квартиль (n = 60)	3-й квартиль (n = 60)	4-й квартиль (n = 59)
Крові та кровотворних органів	1; 1,69 ± 1,68 (55,068; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)
Опорно-рухова система	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	3; 5,00 ± 4,87 (48,600; < 0,001)	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)
ШКТ	20; 33,90 ± 27,55 (6,119; 0,013)	16; 26,67 ± 22,84 (13,067; < 0,001)	18; 30,00 ± 25,12 (9,600; 0,002)	17; 28,81 ± 24,33 (10,593; 0,001)
Офтальмологічні	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	1; 1,67 ± 1,65 (56,067; < 0,001)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	1; 1,69 ± 1,68 (55,068; < 0,001)
Гінекологічні	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	2; 3,33 ± 3,28 (52,267; < 0,001)	7; 11,67 ± 10,95 (35,267; < 0,001)	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)
Ендокринологічні	9; 15,25 ± 14,04 (28,492; < 0,001)	5; 8,33 ± 7,98 (41,667; < 0,001)	9; 15,00 ± 13,83 (29,400; < 0,001)	8; 13,56 ± 12,61 (31,339; < 0,001)
Шкіри та підшкірної клітковини	1; 1,69 ± 1,68 (55,068; < 0,001)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	0; 0,00 ± 0,00 (-; -)	1; 1,69 ± 1,68 (55,068; < 0,001)
Дихальна система	2; 3,39 ± 3,34 (51,271; < 0,001)	9; 15,00 ± 13,83 (29,400; < 0,001)	5; 8,33 ± 7,98 (41,667; < 0,001)	9; 15,25 ± 14,04 (28,492; < 0,001)
Психічні розлади	6; 10,17 ± 9,65 (37,441; < 0,001)	8; 13,33 ± 12,42 (32,267; < 0,001)	4; 6,67 ± 6,44 (45,067; < 0,001)	5; 8,47 ± 8,09 (40,695; < 0,001)

При цьому в $13,33 \pm 12,42\%$; $p < 0,001$ хворих було зареєстровано психічні розлади й у $10 \pm 9,48\%$; $p < 0,001$ осіб – ендокринологічні захворювання. Частка ураження інших органів та систем становила менше $7,00\%$ (табл. 6.). За 4-м квартилем також вірогідно визначено переважання СП ССС: $76,27 \pm 37,16\%$; $p < 0,001$ та ШКТ: $25,42 \pm 21,96\%$; $p = 0,03$ й ендокринні захворювання: $16,95 \pm 15,43\%$; $p < 0,001$. При цьому вірогідно відмічалася значно нижча частота СП нервової системи: $6,78 \pm 6,54\%$; $p < 0,001$. Також, особливістю даної підгрупи є достатньо висока частота СП дихальної системи, яка становила $13,56 \pm 12,61\%$; $p < 0,001$ й відсутність захворювань крові та кровотворних органів і шкіри та підшкірної клітковини. Частота патології інших органів та систем складала менше $10,00\%$.

Що стосується МН компоненту, то в цілому вірогідно спостерігалася схожа із РН компонентом ситуація. Так, аналізуючи отримані дані за 1-м квартилем можна дійти висновку щодо превалювання поширеності захворювань ССС ($94,92 \pm 21,40\%$; $p < 0,001$), ШКТ ($33,90 \pm 27,55\%$; $p < 0,013$) та неврологічних розладів ($25,42 \pm 21,96\%$; $p < 0,001$) у обстежених пацієнтів. Поряд із цим, не було зареєстровано випадків гінекологічної СП, а інші захворювання займали $10,00\%$ та менше (табл. 6.). За 2-м квартилем також найбільш частою СП була серцево-судинна ($93,33 \pm 24,10\%$; $p < 0,001$), ураження ШКТ були на другому місці та становили $26,67 \pm 22,84\%$; $p < 0,001$; на третій позиції була неврологічна СП, яку було діагностовано в $25,00 \pm 21,65\%$; $p < 0,001$ а на четвертій та п'ятій – патологія дихальної системи ($15,00 \pm 13,83\%$; $p < 0,001$) і психічні розлади ($13,33 \pm 12,42\%$; $p < 0,001$). Інші органи та системи були уражені в менше ніж $10,00\%$ випадків. При цьому відмічалася відсутність захворювань крові та кровотворних органів і шкіри та підшкірної клітковини.

Відносно розподілу за 3-м квантилем зберігалася вірогідна тенденція відносно превалювання частоти ураження ССС ($88,33 \pm 30,14\%$; $p < 0,001$), ШКТ ($30,00 \pm 25,12\%$; $p = 0,002$) та нервової системи ($20,00 \pm 17,87\%$; $p < 0,001$). В $15,00 \pm 13,88\%$; $p < 0,001$ пацієнтів було діагностовано ендокринологічні захворювання, а в $11,67 \pm 10,95\%$; $p < 0,001$ – гінекологічні. Частка ураження інших органів та систем становила менше $10,00\%$ (табл. 6.) із відсутністю захворювань шкіри та підшкірної клітковини. За 4-м квантилем вірогідно зафіксовано подібні тенденції щодо переважання СЗ ССС: $77,97 \pm 36,62$; $p < 0,001$ та ШКТ: $28,81 \pm 24,33\%$; $p = 0,001$. При цьому відмічалася значно нижча частота СП дихальної, ендокринної та нервової систем: відповідно $15,25 \pm 14,04\%$; $p < 0,001$; $13,56 \pm 12,61\%$; $p < 0,001$ і $11,86 \pm 11,14$; $p < 0,001$. Особливістю даної підгрупи є відсутність захворювань крові та кровотворних органів. Частота патології інших органів та систем складала менше за $10,00\%$ – табл. 6. Значних розбіжностей між фізичними та психоемоційними «обмеженнями» хворих із різноманітною СП не відзначено.

За різними компонентами (РН та МН) ЯЖ ОП SF-36 і характеристикою функціонального стану були отримані наступні дані – табл. 7. Стан за класифікацією ASA показав достовірне ($p < 0,001$) переважання кількості пацієнтів зі значно низьким функціональним станом (ASA-4) за обома компонентами і в усіх квантилях. Так, за РН компонентом за першим квантилем осіб ASA-4 було $86,44 \pm 31,85\%$; $p < 0,001$; по $5,08 \pm 4,95\%$; $p < 0,001$ пацієнтів нараховувалося хворих ASA-1 та ASA-3; а найменшу кількість склав функціональний клас ASA-2: $3,39 \pm 3,34\%$; $p < 0,001$ обстежених (табл. 7).

Таблиця 7.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за класифікацією ASA залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квантилем (n = 238)

Стать	Абс.; % \pm SD			
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)
ASA-1	3; 5,08 \pm 4,95	1; 1,67 \pm 1,65	2; 3,33 \pm 3,28	9; 15,25 \pm 14,04
ASA-2	2; 3,39 \pm 3,34	5; 8,33 \pm 7,98	2; 3,33 \pm 3,28	7; 11,86 \pm 11,14
ASA-3	3; 5,08 \pm 4,95	0; 0,00 \pm 0,00	2; 3,33 \pm 3,28	5; 8,47 \pm 8,09
ASA-4	51; 86,44 \pm 31,85	54; 90,00 \pm 28,44	54; 90,00 \pm 28,44	38; 64,41 \pm 38,40
χ^2	12,356	87,100	135,200	49,407
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	МН			
ASA-1	2; 3,39 \pm 3,34	1; 1,67 \pm 1,65	3; 5,00 \pm 4,87	9; 15,25 \pm 14,04
ASA-2	5; 8,47 \pm 8,09	3; 5,00 \pm 4,87	2; 3,33 \pm 3,28	6; 10,17 \pm 9,65
ASA-3	1; 1,69 \pm 1,68	1; 1,67 \pm 1,65	3; 5,00 \pm 4,87	5; 8,47 \pm 8,09
ASA-4	51; 86,44 \pm 31,85	55; 91,67 \pm 26,48	52; 86,67 \pm 31,66	39; 66,10 \pm 38,47
χ^2	119,373	142,400	121,733	53,746
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

За 2-м квартилем вірогідно ($p < 0,001$) спостерігалася така ж тенденція: найбільш поширеним класом за класифікацією ASA був ASA-4: $90,00 \pm 28,44\%$, що переважало над частотою ASA-1 ($1,67 \pm 1,65\%$) та ASA-2 ($8,33 \pm 7,89\%$). Варто зазначити, що за 2-м квартилем не зафіксовано пацієнтів класу ASA-3. За 3-м квартилем згідно аналізу стан $90,00 \pm 28,44\%$; $p < 0,001$ пацієнтів був віднесений до ASA-4. Інші класи вірогідно ($p < 0,001$) були визначені в кількості, меншій за $5,00\%$. Безумовне вірогідне ($p < 0,001$) переважання пацієнтів із класом ASA-4 було визначено й в четвертій підгрупі: $64,41 \pm 38,40\%$. Частота зустрічаємості функціональних класів ASA-1 та ASA-2 складала відповідно $15,25 \pm 14,04\%$ та $11,86 \pm 11,14\%$ ($p < 0,001$). Найменше було пацієнтів класу ASA-3: $8,47 \pm 8,09\%$ ($p < 0,001$).

За МН компонентом функціональний стан за класифікацією ASA показав знову ж таки достовірне ($p < 0,001$) переважання кількості пацієнтів ASA-4 класу 1-го квартилю: $86,44 \pm 31,85\%$. По $3,39 \pm 3,34\%$ та $8,47 \pm 8,09\%$ хворих було визначено відповідно за класами ASA-1 та ASA-2. Найменшу кількість склав клас ASA-3, де було $1,69 \pm 1,68\%$ осіб (табл. 7.). Усі розбіжності були вірогідні ($p < 0,001$). Як і в попередніх підгрупах, за розподілом 2-го квартилю найбільше зустрічався клас ASA-4: $91,67 \pm 26,48\%$; класи ASA-1 та ASA-3 були визначені в $1,67 \pm 1,65\%$ випадків відповідно; а в $5,00 \pm 4,87\%$ пацієнтів було діагностовано клас ASA-2. Різниця між показниками достовірна на рівні $p < 0,001$. Згідно аналізу 3-го квартилю стан $86,67 \pm 31,66\%$ пацієнтів був оцінений як клас ASA-4 ($p < 0,001$). Інші класи були визначені в кількості меншій за $5,00\%$ ($p < 0,001$). За 4-м квартилем також констатовано безумовне переважання пацієнтів із функціональним класом ASA-4: $66,10 \pm 38,47\%$ ($p < 0,001$). Частота зустрічаємості класів ASA-1 та ASA-2 складала відповідно $15,25 \pm 14,04\%$ та $10,17 \pm 9,65\%$ ($p < 0,001$). Найменше було осіб ASA-3: $8,47 \pm 8,09\%$ ($p < 0,001$).

В цілому слід вказати, що для хворих із кращим функціональним станом (ASA-1 та ASA-2) більш «обмежувальним» був фізичний стан порівняно із психоемоційним (відповідно за 1-м квартилем $5,08 \pm 4,95\%$ і $3,39 \pm 3,34\%$ – РН компонент і $3,39 \pm 3,34\%$ та $8,47 \pm 8,09$ – МН компонент). При цьому значно низький функціональний клас (ASA-4) констатував деяке переважання «обмежень» в психоемоційній сфері (за 4-м квартилем РН компонент $64,41 \pm 38,40\%$ і МН компонент – $66,10 \pm 38,47$), що пояснюється їх надмірними емоційними переживаннями через можливі погіршення їх і так вкрай низького функціонального стану через травмування та його наслідки.

Останнім проаналізованим фактором за окремими квартилями був тип лікування (консервативне чи оперативне) – табл. 8. Так, за РН компонентом було вірогідно ($p < 0,001$) визначено, що для лікування в $77,97 \pm 36,62\%$ випадків 1-го квартиля застосовувалося оперативне втручання, в той час, як консервативно лікували лише $22,03 \pm 19,47\%$ госпіталізованих пацієнтів ($p < 0,001$). Як і в першій підгрупі, найбільш широко вірогідно ($p < 0,001$) застосовували оперативне лікування і в другій ($76,67 \pm 37,03\%$) підгрупі, що переважало частоту консервативного лікування ($23,33 \pm 20,43\%$). За типом лікування пацієнтів 3-го квартилю також переважала частота оперативних втручань: $81,67 \pm 35,00\%$. При цьому, консервативно лікували лише $18,33 \pm 16,58\%$ пацієнтів даної підгрупи

($p < 0,001$). Порівняно із попередніми підгрупами, в четвертій підгрупі зросла частота використання консервативного лікування до $20,34 \pm 18,15\%$. Частка оперативних втручань складала $79,66 \pm 35,92\%$; $p < 0,001$ (табл. 8).

Таблиця 8.

Розподіл обстежених хворих із ППВСК за типом лікування залежно від РН та МН компонентів ОП SF-36 в загальній вибірці окремо за кожним квантилем (n = 238)

Стать	Абс.; % \pm SD			
	1-й квантиль (n = 59)	2-й квантиль (n = 60)	3-й квантиль (n = 60)	4-й квантиль (n = 59)
Консервативне	13; 22,03 \pm 19,47	14; 23,33 \pm 20,43	11; 18,33 \pm 16,58	12; 20,34 \pm 18,15
Оперативне	46; 77,97 \pm 36,62	46; 76,67 \pm 37,03	49; 81,67 \pm 35,00	47; 79,66 \pm 35,92
χ^2	18,458	17,067	24,067	20,763
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
МН				
Консервативне	14; 23,73 \pm 20,73	12; 20,00 \pm 17,87	9; 15,00 \pm 13,83	15; 25,42 \pm 21,96
Оперативне	45; 76,27 \pm 37,16	48; 80,00 \pm 35,75	51; 85,00 \pm 32,92	44; 74,58 \pm 37,61
χ^2	16,288	21,600	29,400	14,254
p	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

За МН компонентом 1-го квантилю відзначено, що для лікування в $76,27 \pm 37,16\%$ випадків застосовувалося оперативне втручання, в той час як консервативно лікували лише $23,73 \pm 20,73\%$ госпіталізованих пацієнтів ($p < 0,001$). Серед пацієнтів другої підгрупи частота оперативного лікування була в 4 рази вищою, ніж консервативного: відповідно $80,00 \pm 35,75\%$ та $20,00 \pm 17,87\%$; $p < 0,001$. В 3-му квантилі за типом лікування також переважала частота оперативних втручань: $85,00 \pm 32,92\%$. При цьому, консервативно лікували лише $15,00 \pm 13,83\%$ пацієнтів даної підгрупи ($p < 0,001$). Порівняно із попередніми підгрупами, в четвертій підгрупі як і за РН компонентом зросла частота використання консервативного лікування: $25,42 \pm 21,96\%$. Частка оперативних втручань при цьому складала $74,58 \pm 37,61\%$; $p < 0,001$ (табл. 8).

В цілому слід зазначити, що при консервативному лікуванні хворих значно більше «обмежував» психоемоційний компонент (за 4-м квантилем РН компонент $20,34 \pm 18,15\%$ і МН – $25,42 \pm 21,96\%$), що скоріш за все пов'язано із більшими переживаннями щодо свого стану тривалої нерухомості та усвідомлення необхідності постійного стороннього догляду та наданні таким чином значних незручностей оточуючим. При оперативному лікуванні першочерговими були фізичні обмеження (за 4-м квантилем РН компонент $79,66 \pm 35,92\%$ і МН – $74,58 \pm 37,61\%$), що пояснюється больовими відчуттями та перепонами вільного пересування через оперативне втручання – табл. 8.

Таким чином при визначенні можливостей прогнозування результатів лікування пацієнтів із ППВСК нами було встановлено:

1. Визначено, що чоловіків фізичний стан більше «обмежував» їх повсякденну діяльність (4-й квартиль РН і МН компоненту відповідно $54,24 \pm 36,71\%$ і $50,85 \pm 35,66\%$) порівняно із жіночим контингентом, який більш «обмежували» фізичні прояви (відповідно 4-й квартиль РН і МН компоненту: $45,76 \pm 33,72\%$ й $49,15 \pm 35,06\%$).

2. З'ясовано значні фізичні та психоемоційні «обмеження» для хворих більш молодого (18–39 і 40–59 років) віку через травмування та можливі наслідки травми (переважання в 4-му квартилі відповідно $11,86 \pm 11,14\%$ і $52,54 \pm 36,19\%$ – РН компонент й $11,86 \pm 11,14\%$ та $50,85 \pm 35,66\%$ – МН компонент). Відзначено перевагу фізичних обмежень для хворих 80 років та старше (4-й квартиль за РН $11,86 \pm 11,14\%$) і психологічних для осіб 60–79 років (4-й квартиль $32,20 \pm 26,50\%$).

3. Констатовано переважання психологічних «обмежень» для мешканців села та фізичних для міських мешканців (4-ий квартиль: РН компонент $86,44 \pm 31,85\%$ і $13,56 \pm 12,61\%$ – відповідно міські та сільські жителі; МН компонент $84,75 \pm 33,09\%$ і $15,25 \pm 14,04\%$ – відповідно міські та сільські жителі). Зафіксовано більш значні фізичні і психоемоційні «обмеження» у хворих зі значним КО (4-й квартиль за РН компонентом: $72,88 \pm 37,97\%$ і за МН: $72,88 \pm 37,97\%$).

4. Визначено, що кращий функціональний стан більш «обмежується» фізичними «обмеженнями» порівняно із психоемоційними (відповідно 1-ий квартиль $5,08 \pm 4,95\%$ і $3,39 \pm 3,34\%$ – РН компонент і $3,39 \pm 3,34\%$ та $8,47 \pm 8,09$ – МН компонент). Зафіксовано, що при консервативному лікуванні хворих значно більше «обмежує» психоемоційний компонент (за 4-м квартилем РН компонент $20,34 \pm 18,15\%$ і МН – $25,42 \pm 21,96\%$), а при оперативному – фізичні обмеження (за 4-м квартилем РН компонент $79,66 \pm 35,92\%$ і МН – $74,58 \pm 37,61\%$).

Література

1. Белинов Н. В. Эволюция оперативных методов лечения переломов шейки бедренной кости // Сибирский мед. журн. 2013. № 5. С. 22–25.
2. Therapies for treatment of osteoporosis in US women: cost-effectiveness and budget impact considerations / A. N. Tosteson, R. T. Burge, D. A. Marshall, R. Lindsay // Am. J. Manag Care. 2008. Vol. 14 (9). P. 605–615.
3. Clift B., Tibrewal S. B. Fractures of the Lower Limb (includes foot). URL: https://www.researchgate.net/publication/254506497_Fractures_of_the_Lower_Limb_includes_foot Accessed: May 30, 2015.

4. Григор'єва Н. В., Зубач О. Б. Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих старших вікових груп // Травма. 2016. Т. 17, № 6. С. 53–61 doi: 10.22141/1608-1706.6.17.2016.88618
5. Incidence and Mortality of Hip Fractures in the United States / C. A. Brauer, M. Coca-Perrillon, D. M. Cutler, A. B. Rosen // JAMA. 2009. Vol. 302 (14). P. 1573–1579.
6. Ткаченко А. Н. Особенности эндопротезирования тазобедренных суставов у больных старших возрастных групп // Фундаментальные исследования. 2011. № 10. С. 162–165.
7. Guidelines for diagnostics and treatment of aromatase inhibitor-induced bone loss in women with breast cancer: a consensus of Lithuanian medical oncologists, radiation oncologists, endocrinologists, and family medicine physicians / E. Juozaityte et al. // Medicina (Kaunas). 2014. Vol. 50 (4). P. 197–203.
8. Gullberg B., Johnell O., Kanis J. A. World-wide Projections for Hip Fracture // Osteoporosis International. 1997. Vol. 7 (5). P. 407–413.
9. Horriat S., Hamilton P. D., Sott A. H. Financial aspects of arthroplasty options for intra-capsular neck of femur fractures: a cost analysis study to review the financial impacts of implementing NICE guidelines in the NHS organisations // Injury. 2015. Vol. 46 (2). P. 363–365.
10. Incidence of hip fractures in Malmo, Sweden (1950–1991) / B. Gullberg et al. // Bone. 1993. Vol. 14 (Suppl I). P. 23–29.
11. Bone loss following hypogonadism in men with prostate cancer treated with GnRH analogs / D. Mittan et al. // J. Clin. Endocrinol Metab. 2002. Vol. 87 (8). P. 3656–3661.
12. Cooper C., Campion G., Melton L. J. Hip fractures in the elderly: A world-wide projection // Osteoporos Int. 1992. Vol. 2. P. 285–289.
13. Fluoride in drinking water and risk of hip fracture in the UK: a case-control study / S. Hillier et al. // Lancet. 2000. Vol. 355. P. 265–269.
14. Prevalence of multimorbidity and its association with outcomes in older emergency general surgical patients: an observational study / J. Hewitt et al. // BMJ Open. 2016. Vol. 6 (3). e 010126.
15. Briot K., Maravic M., Roux C. Changes in number and incidence of hip fractures over 12 years in France // Bone. 2015. Vol. 81. P. 131–137.
16. Tamulaitiene M., Alekna V. Incidence and direct hospitalisation costs of hip fractures in Vilnius, capital of Lithuania, in 2010 // BMC Public Health. 2012. Vol. 12. P. 495.

17. Ананко А. А., Бабко А. Н. Современная травматологическая тактика при проксимальных переломах бедренной кости (обзор немецкой литературы) // Укр. медичний часопис. 2007. № 1 (57). С. 75–80.
18. Mikhaylov E. E., Benevolenskaya L. I., Anikin S. G. Chastota osteoporoticheskikh perelomov osnovnykh lokalizatsiy sredi gorodskogo naseleniya Rossii // Nauchno-prakticheskaya revmatologiya. 2001. Vol. 3. P. 75.
19. Структура контингента больных с переломами проксимального отдела бедренной кости и расчет среднегодовой потребности в экстренном хирургическом лечении / Т. Н. Воронцова, А. С. Богопольская, А. Ж. Черный, С. Б. Шевченко // Травматология и ортопедии России. 2016. № 1 (79). С. 7–20.
20. Белинов Н. В. Восстановительное лечение больных после остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: сборник статей Международной научно-практич. конф. (5 июня 2017 года, г. Волгоград). В 4 ч. Уфа: Аэтерна, 2017. Ч. 2. С. 216–218.
21. Guidelines on the management and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis of the Japanese Society for Bone and Mineral Research: 2014 update / Y. Suzuki et al. // J. Bone Miner Metab. 2014. Vol. 32 (4). P. 337–350.
22. NCCN Task Force Report: Bone Health In Cancer Care / J. R. Gralow et al. // J. Natl Compr. Canc. Netw. 2013. Vol. 11, suppl 3. S1–50; quiz S 51.
23. Comparative Efficacy of Bisphosphonates to Prevent Fracture in Men with Osteoporosis: A Systematic Review with Network Meta-Analyses / J. Zhou et al. // Rheumatol Ther. 2016. Vol. 3 (1). P. 117–128.
24. Guanche C. A., Kozin S. H., Levy A. S. The use of MRI in the diagnosis of occult hip fractures in the elderly: a preliminary review // Orthopedics. 1994. Vol. 17 (4). P. 327–330.
25. Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати дослідження СТОП (система реєстрації остеопоротичних переломів) / В. В. Поворознюк та ін. // Травма. 2016. Т. 17, № 5. С. 14–20. doi: 10.22141/1608-1706.5.17.2016.83870

Для цитування: [Гурбанова Т.С. Квартільна характеристика медико-епідеміологічних та анамнестичних характеристик пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):5-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3975703>]

Abstract. Based on a prospective study of patients with fractures of the proximal femur on the basis of the Municipal Non-Profit Enterprise "City Clinical Multidisciplinary Hospital No.17" of Kharkiv City Council in 2018-2019, an assessment of their medical-epidemiological and anamnestic characteristics by physical and psychological components of health received through SF-36 quality of life questionnaire after treatment. It was determined that men's physical condition more "limited" their daily activities compared to the female contingent, which was more "limited" by physical manifestations. Significant physical and emotional "limitations" have been identified for younger patients (18-39 and 40-59 years) due to trauma and the possible consequences of trauma. The advantage of physical limitations for patients 80 years and older and psychological for persons 60-79 years. The predominance of psychological "limitations" for rural residents and physical "for urban residents" was stated. Significant physical and psychoemotional "limitations" were recorded in patients with significant comorbid burden. It is determined that the best functional state is more "limited" by physical "limitations" compared to psycho-emotional. It is fixed that at conservative treatment of patients the psychoemotional component "limits" much more, and at operative – physical restrictions.

Keywords: fractures of the proximal femur, comorbidities, comorbid burden, functional levels, quality of life, medical and epidemiological characteristics, anamnestic characteristics, physical component of quality of life, psychological component of quality of life, questionnaire, restrictions.

Cite as: [Gurbanova TS. Quarterly characteristics of medical-epidemiological and anamnestic characteristics of patients with fractures of the proximal thigh. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):5-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3975703>]

Надійшла до редакції 04.02.2020. Опублікована 22.04.2020.